

Dr. Marcin Danielewski

Adiunkt naukowy

Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

GRODY – CENTRA KOŚCIELNE WŁADZTWA PIASTÓW W X–XI w.? PROBLEM CHRYSYTYANIZACJI WŁADZTWA PIASTÓW

Już w 1967 r. Tadeusz Lalik wskazywał, że grody były centrami kościelnymi. W tym przypadku wspomniany uczony szczególnie akcentował rolę jedenastowiecznych ośrodków kasztelańskich¹. Pogląd ten odegrał kluczowe znaczenie w historiografii, bo następnie rzutował bardzo mocno na postrzeganie grodów władztwa Piastów nie tylko w XI w., ale również w 2. połowie X stulecia. Wiązało się to także z postrzeganiem rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach polskich, gdzie zakładano niezwykle optymistycznie, iż proces ten następował szybko, a towarzyszyła temu budowa sieci parafialnej i kościołów również w najważniejszych ośrodkach grodowych. Omawiając problematykę grodów na terenie władztwa Piastów w X–XI w., należy spróbować zastanowić się nad racją powyższych sądów. W związku z tym dokonamy zestawienia chronologii najważniejszych grodów z datowaniem poszczególnych kościołów. Porównanie to zostanie dokonane w dwóch skalach terytorialnych. W ramach pierwszej z nich (skala makro) rozważaniom poddamy wybrane i najważniejsze grody władztwa Piastów – Gniezno, Poznań (Wielkopolska), Kraków (Małopolska), Kruszwica (Kujawy), Łęczyca (ziemia łęczycko-sieradzka), Płock (Mazowsze), Wrocław (Śląsk), Kałdus (ziemia chełmińska). Natomiast, druga z tych skali (skala regionalna, pod uwagę weźmiemy wszystkie grody z terenu Kujaw funkcjonujące w X–XI w.) powinna wskazać, w których miejscach i dla jakich okresów możemy mówić o wspólnym funkcjonowaniu grodów i kościołów. Te analizy mogą posłużyć do określenia stopnia zaawansowania procesu chryścianizacji ziem domeny Piastów w X i XI w.

Główne ośrodki grodowe na ziemiach władztwa Piastów

Na początek zwróćmy uwagę dwa wielkopolskie grody: Gniezno i Poznań. Ośrodki te zostały wymienione przez Anonima tzw. Galla przy opisie rządów Bolesława Chrobrego. Jednocześnie każdy z tych grodów odgrywał znaczącą rolę w okresie panowania pierwszych Piastów. Przykładowo Michał Kara dostrzega kultowy charakter Gniezna i widzi w nim ideowe centrum późniejszej domeny Piastów. Uczony podkreśla, że w 1 połowie X w. wykształcił się rdzeń pierwotnego władztwa dynastii, którym była ziemia gnieźnieńska. Natomiast, jeśli mamy na uwadze Gniezno i Poznań to od dawna toczy się w historiografii spór, który z tych ośrodków pełnił funkcję stolicy w czasach Mieszka I, choć wiemy obecnie, że pojęcie „stolica” jest nietrafne w odniesieniu do realiów wczesnopiastowskiego władztwa. Natomiast z pewnością te dwa, potężne i wielozłonowe założenia wyrastają na główne siedziby pierwszych historycznych Piastów. Jednak dla Wielkopolski odnotowujemy również kilka innych znaczących i silnie ufortyfikowanych grodów, są nimi np.: Giecz, Grzybowo, Kalisz czy Moraczewo. Nas jednak interesują w pierwszym rzędzie Gniezno i Poznań.

Przejdźmy teraz do Gniezna. Tamtejszy gród na Wzgórzu Lecha powstał około 940 r. Natomiast, problem tamtejszych relikwów architektury murowanej wywołuje nadal sporo dyskusji. Przypomnijmy, że pierwszym kościołem na Wzgórzu Lecha była rotunda, będąca inwestycją Mieszka I. To właśnie przy dobudowanej przy tym obiekcie kaplicy złożono najpewniej ciało Wojciecha Sławnikowica. Dyskusyjne pozostaje to czy wspomniany kościół po 1000 r. pełnił funkcję katedry, czy też od razu rozpoczęto szybkie wznoszenie monumentalnej bazyliki? Źródła historyczne nie potwierdzają, aby Bolesław Chrobry zbudował bazylikę. Być może książę rozpoczął jej budowę, jednak zaburzenia lat 30. XI w. nie pozwoliły ukończyć tej inwestycji. Dopiero w 1064 r. za rządów Bolesława Szczodrego nastąpiła konsekracja katedry (zapewne poświęcono wówczas fragment tejże bazyliki). Kolejne inwestycje w czwartej ćwierci XI w. przy tej katedrze podjął Władysław Herman, kończąc budowę podjętą jeszcze przez swego brata.

¹ T. Lalik, *Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku*, Studia z Dziejów Osadnictwa 5 (1967), pp. 5-51.

Zdecydowanie lepiej rozpoznana pozostaje architektura sakralna pierwszych Piastów zlokalizowana na grodzie poznańskim. Przypomnijmy, że pierwszy ośrodek grodowy miał powstać na Ostrowie Tumskim już na przełomie IX/X w. Na pierwszy plan naszych rozważań wysuwa się domniemane baptysterium, którego istnienie sugerowano zwłaszcza w starszej literaturze przedmiotu. Kwestia jednak interpretacji domniemanych relikwów basenu chrzcielnego jest bardzo dyskusyjna, zwłaszcza że w nauce funkcjonują również inne wyjaśnienia funkcji tego znaleziska. Ostatnio w kwestiach tych wypowiedziała się Aneta Bukowska, która nie potwierdziła istnienia baptysterium. Natomiast uczona wskazała, że jedynym śladem aktywności budowlanej (mamy na uwadze architekturę) pod nawą katedry jest negatyw, na którego dnie znajdowała się warstwa kamieni. Nie wiemy jednak czy ta budowla została ukończona, jaką rolę miała pełnić i czy w ogóle wyszła poza sferę planów? Na pewniejszy grunt wkraczamy wraz z końcówką panowania Mieszka I, albowiem to wówczas rozpoczęto budowę katedry p.w. św. Piotra. Katedra ta ogołocona w czasie najazdu Brzetysława I na ziemię Piastów, miała zostać odbudowana za rządów Kazimierza Odnowiciela po połowie XI w.

Osobnym problemem pozostaje kaplica pałacowa odkryta na Ostrowie Tumskim. W tym przypadku kontrowersje są znacznie mniejsze, aczkolwiek i tutaj datowanie obiektu nie jest tak precyzyjne, jak można by sądzić. Hanna Kóčka-Krenz sugeruje, że wzniesienie rezydencji pałacowej oraz kaplicy należy odnosić do okresu wkrótce po połowie X w. Jednak w literaturze przedmiotu wysuwano również pewne wątpliwości względem tej datacji.

Z powyższych rozważań wynika, że już w czasach Mieszka I podejmowano się w Poznaniu inwestycje budowlanych związanych z architekturą sakralną. Prawdopodobnie podobne działania możemy odnotować w Gnieźnie. Jednak dopiero w czasach Bolesława Chrobrego widzimy silniejsze zaangażowanie władcy w budowę kościołów. Szczególnie te działania są widoczne na grodzie gnieźnieńskim i gieckim oraz w innych grodach wielkopolskich takich jak: Ostrów Lednicki czy Kalisz.

Z rozważań na temat relacji chronologiczno-geograficznych gród – kościoł dotyczących Wielkopolski, przenieśmy się na pobliski obszar Kujaw, gdzie najważniejszym z tamtejszych wczesnopiastowskich grodów była Kruszwica, która jest datowana na ostatnią ćwierć X w., (datowanie dendrochronologiczne wskazuje na 976 r. jako moment ścięcia drewna). W ramach tego centrum administracyjnego należy odróżnić dwa główne kruszwickie miejsca sakralne: kościół p.w. św. Wita i kościół p.w. św. Piotra. Jednak tylko pierwszy z nich ze względu na przyjętą ramową chronologię rozważań może nas interesować. Kościół p.w. św. Wita, jako bazylika wzmiankowany był już przez Mistrza Wincentego w kontekście wypraw Bolesława Krzywoustego na Pomorze. Omawiając ten kościół należy zdawać sobie sprawę, że istnieje wiele problemów spornych, które w zasadzie do dziś nie zostały rozstrzygnięte. Niejasna jest np. ramowa datacja tej świątyni. W literaturze przedmiotu kościół p.w. św. Wita najczęściej lokalizowano na podgrodziu. O tym umiejscowieniu świadczą mają wydobywane podczas wykopalisk archeologicznych fragmenty wystroju wnętrza świątyni oraz architektury. Kościół wedle starszych hipotez nie funkcjonował już w XIV w. Jednak nowsze badania wskazują, że świątynia przestała pełnić swoją rolę przed początkiem XIII w., może w 2 połowie XII w. Bez względu na to czy kościół św. Wita znajdował się w samym grodzie (ten pogląd wydaje się najbardziej uzasadniony), czy w jego najbliższym otoczeniu, to należy sądzić, że był on ściśle związany z kruszwickim centrum osadniczym. Dokładny czas powstania kościoła św. Wita jest nieznany, choć panuje przekonanie (przynajmniej wśród archeologów), iż pobudowano go w ostatniej ćwierci XI w. Być może była to fundacja Bolesława Szczodrego¹. Przy skromnej podstawie źródłowej trudno również twierdzić, iż omawiany kościół pełnił rolę katedry, na co zwracał już uwagę G. Labuda.

Od południowego wschodu z Wielkopolską graniczy Polska Środkowa (ziemia Łęczycka i sieradzka). Jeśli mamy na uwadze ten obszar, to tamtejszym i kluczowym ośrodkiem grodowym wydaje się Tum pod Łęczycą. Gród ten najprawdopodobniej powstał w końcu VIII lub początkach IX w. i w pierwszej fazie funkcjonował aż do końcówki X w. Natomiast druga faza istnienia grodu jest związana z okresem zamykającym się między schyłkiem X w. a początkiem XII w., kiedy to w skutek pożaru

¹ J. Kaczmarek, *Początki architektury sakralnej*, p. 320. W przypadku tej hipotezy należy zachować ostrożność, gdyż brakuje źródeł pisanych mogących ją jednoznacznie potwierdzić.

zniszczeniu uległy obwarowania, jak i cała zabudowa wnętrza obiektu. Na terenie grodu, jak również podgrodzia nie zarejestrowano reliktyw architektury sakralnej. Natomiast, nieopodal ośrodka grodowego znajduje się kolegiata tumska. Jej chronologia wychodzi poza zakres interesujących nas zagadnień, jednak w jej wnętrzu odkryto starsze relikty kamienne, które według nowszych badań wiązać należy najwcześniej dopiero z okresem po połowie XI w. Ostatnio zasugerowano również, że powstanie tego założenia można odnosić do lat 1065–1075, ze wskazaniem na początek tego przedziału czasowego. Spieszmy jednak zauważyć że nie dysponujemy przesłankami do tak precyzyjnego datowania budowy omawianej świątyni. W przypadku Tumu mamy więc do czynienia z ośrodkiem grodowym, gdzie kościół znajdował poza grodem i co więcej powstał on dopiero najwcześniej w okresie panowania Kazimierza Odnowiciela lub jego następców.

Kolejnym ośrodkiem, któremu warto się przyjrzeć w kontekście centrów kościelnych jest Wrocław, znajdujący się na terenie Śląska. Wpierw zwróćmy uwagę na wrocławski gród, który powstał jeszcze w I połowie X w. Natomiast, chronologia obwałowań z wnętrza wyspy została ustalona na lata 940–960. Nowy gród wrocławski pobudowano dopiero w latach 80. X w. i przetrwał on do lat 30. XI w., kiedy to wały grodu uległy częściowej niwelacji. Odbudowy obiektu podjęto się dopiero w latach 50. XI w. Natomiast, kwestie związane z wczesnośredniowieczną architekturą sakralną Wrocławia są dużo bardzo skomplikowane. Wydaje się, że w świetle niedostatecznego rozpoznania tamtejszego budownictwa kamiennego i nikłej wiedzy na temat chronologii wrocławskich obiektów kamiennych, popełniono liczne błędy w interpretacji wyników badań, na co już zwracano uwagę w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Szczególne dyskusyjne są hipotezy dotyczące dwóch pierwszych kościołów wrocławskich i z powodu wątpliwych podstaw źródłowych trudno wypowiadać się na temat ich istnienia czy chronologii. Natomiast pewne jest funkcjonowanie kościoła katedralnego we Wrocławiu już od 1000 r. Pytanie jednak czy jego rolę spełniała wcześniej istniejąca świątynia, której skąpe relikty zarejestrowano, czy też tzw. katedra chrobrowska? Czy też może wreszcie te świątynie są tożsame, co również w literaturze przedmiotu sugerowano. Tych wszystkich kwestii nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć bez dokładniejszych badań weryfikacyjnych, które powinny zostać przeprowadzone wraz ze szczegółową kwerendą materiału źródłowego i dokumentacji archeologicznej.

Kolejnym ośrodkiem grodowym, na który zwrócimy uwagę jest małopolski Kraków. Gród krakowski wydaje się bardzo interesujący zwłaszcza w świetle swojej chronologii. W przypadku wału otaczającego Wawel wskazuje się, że wzniesiono go w IX lub I połowie X w., chociaż należy dodać, że najstarsze daty dendrochronologiczne (lata 70. tegoż stulecia) pochodzą z Okołu. Z ośrodkiem krakowskim jest związana architektura sakralna, która jednak przy obecnych możliwościach datowania (tutaj dochodzi problem nagromadzenia licznych obiektów nieruchomości na grodzie), nie pozwala stwierdzić, które relikty są starsze, a które młodsze. Nie możemy również wskazać, które z obiektów mają rodowód sięgający X w. Wydaje się, że dopiero w I połowie XI w. Kraków pod względem ilości obiektów sakralnych osiąga wyjątkowy status nie tylko na ziemiach domeny Piastów, ale w całej Europie Środkowej. Zauważmy, że w 1000 r. Kraków stał się siedzibą biskupstwa, a po wydarzeniach z lat 30. XI w. i powrocie Kazimierza Odnowiciela do Polski jego ranga jeszcze wzrosła.

Zwróćmy uwagę na dwa obszary graniczące z plemionami pruskimi czyli na Mazowsze i ziemię chełmińską. W przypadku pierwszej z wymienionych wyżej krain historycznych przyjrzymy się Płockowi. Tamtejszy gród zlokalizowany na skarpie wiślanej, powstał dopiero w latach 70. X w. Natomiast, architektura sakralna jest jeszcze młodsza, gdyż najstarszym obiektem jest kościół p.w. św. Wawrzyńca, który niewykluczone, że istniał już w I połowie XI w. Natomiast na ostatnią ćwierć XI stulecia możemy datować pierwszą katedrę. Inne założenia architektoniczne, jak kościół na dziedzińcu czy relikty odkryte przed katedrą nie sięgają wcześniejszych czasów niż schyłek XI w. W Płocku mamy więc do czynienia z aktywnością Piastów w sferze budownictwa sakralnego, lecz nie w takiej skali jak sądzono w starszej literaturze przedmiotu. Jednocześnie widzimy wyraźnie, że te działania inwestycyjne są związane z powstaniem biskupstwa płockiego, utworzonego w czasach panowania Bolesława Śmiałego, zapewne w 1075 r. i wzrastającą rangą Płocka.

Podobnym przypadkiem do wyżej analizowanego jest architektura sakralna zarejestrowana na terenie ośrodka grodowego w Kałdusie. Powstanie wczesnośredniowiecznego grodu należy wiązać z XI w. Następnie obiekt ten został najpewniej spalony w latach 30. XI stulecia, aby ponownie

funkcjonować już w okresie od XI/XII w. do pierwszej ćwierci XIII w. Z tamtejszym grodem związane są relikty kościoła grodowego, którego autor badań archeologicznych Wojciech Chudziak widział dwufazowo. Z naszego punktu widzenia najbardziej interesująca jest pierwsza faza budowy kościoła, która przypadłaby na 1 połowę XI w. (według toruńskiego archeologa byłyby to lata panowania Bolesława Chrobrego lub Mieszka II) Natomiast druga faza budowli miała być związana z 2 połową XII w. lub pierwszą ćwiercią XIII w. Wyniki badań W. Chudziaka spotkały się ze znaczącą krytyką środowiska naukowego. Jednocześnie wskazywano, że wczesne datowanie kościoła należy raczej odrzucić i wiązać jego powstanie dopiero z 1. połową XII w.

Prezentowane przykłady mają charakter selektywny i do tego wyliczenia oraz szczegółowego omówienia moglibyśmy zapewne dodać inne ośrodki grodowe, jak np. Kalisz, Łęknio, Ostrów Lednicki czy Przemyśl. Jednak nie liczby są tutaj najważniejsze, zresztą w ostatnich latach prezentowano takie omówienia najstarszych ośrodków sakralnych z ziem polskich czy z terenu Wielkopolski, więc takie postępowanie badawcze byłoby zbędne. Celem tej części rozważań było sprawdzenie czy hipotezę T. Lalika można swobodnie odnosić do wszystkich składowych domeny Piastów i do wszystkich kluczowych w tym władztwie grodów, jak to robiono niekiedy w starszej literaturze przedmiotu. Z poczynionych obserwacji wynika, że takie wnioskowanie nie było uzasadnione. Widzimy, iż nie dla wszystkich z omówionych grodów odnotowujemy kościoły zlokalizowane w ich obrębie czy też na podgrodziach (Kałdus). Niekiedy bywa tak, że relikty architektury murowanej są odkrywane poza ośrodkiem grodowym, choć zwykle w jego pobliżu (Łęczyca). Co więcej pierwsze świątynie w niektórych z kluczowych ośrodków grodowych władztwa Piastów, powstają dopiero w pierwszej czy nawet 2 połowie XI w. (Kruszwica, Kraków). Przy innych obiektach mamy spore problemy z ustaleniem chronologii danych kościołów czy nie do końca zidentyfikowanych relikwów architektury murowanej: Płock, Wrocław. Widzimy też, że jednak w X–XI w. jeśli budowano kościoły, to w nawiązaniu do danych grodów. Fakt ten jest o tyle uzasadniony, że grody były centrami osadniczymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi i to przy nich zwykle skupiało się osadnictwo otwarte. Szczególnie obecność administracji książęcej i zapewne zbrojnego ramienia władcy ułatwiała również działalność dopiero budujących się struktur Kościoła polskiego. Nie widzimy natomiast dla początkowych procesów chrystianizacji szybkiego przejścia do etapu budowy świątyń z dala od grodów, w skupiskach osadnictwa otwartego o starszym rodowodzie i ciągłości zasiedlenia od czasów plemiennych po okres panowania pierwszych Piastów włącznie. Poglębione refleksje na ten temat powinny przynieść wyniki rozważań na poziomie regionalnym, gdzie rozpatrzymy przykład sąsiadujących z Wielkopolską Kujaw.

Grody i kościoły w X–XI w. na obszarze Kujaw

Zwróćmy uwagę na najważniejsze grody z terenu Kujaw, uwzględniając jednak wyłącznie obiekty, których chronologia nie wzbudza większych kontrowersji, i które możemy datować na okres od około połowy X w. do końca XI w. Będą to oprócz omawianej już Kruszwicy: Bydgoszcz-Stare Miasto, Jankowo, Kołuda Wielka, Krukowo, Krusza Zamkowa, Mietlica, Włocławek (lewobrzeżny). Niezwykle interesujący wydaje się fakt, że na prawie żadnym z tych grodzisk nie odkryto pozostałości zabudowy sakralnej, również w źródłach pisanych nie odnotowujemy wzmianek o kościołach zlokalizowanych na wymienionych grodach. Tak jak w przypadku lewobrzeżnego Włocławka, który powstał na przełomie XI/XII w., czy równie późno pobudowanego obiektu z Kruszy Zamkowej, fakt ten jest jeszcze zrozumiały, to już trudno wyjaśnić problem braku ośrodków sakralnych na pozostałych z wymienionych grodów, które przecież funkcjonowały po przynajmniej kilkudziesiąt lat w analizowanym przedziale czasowym. Problem Mietlicy można próbować wyjaśnić genezą tego obiektu. Niewykluczone, więc że ten gród wykazujący ciągłość funkcjonowania od czasów plemiennych do połowy XI w., z silnym osadnictwem, nie był dobrym miejscem na lokalizację kościoła. Jednak fakt, że obiekty wybudowane już w okresie panowania pierwszych Piastów: Jankowo, Kołuda Wielka czy Krukowo, nie posiadają architektury sakralnej, musi zastanawiać. Co więcej również gród bydgoski posadowiony na wyspie rzecznej najpewniej w końcu lat 30. XI w., nie ma wczesnego kościoła. Pierwszym obiektem sakralnym z tego ośrodka jest dopiero trzynastowieczny kościół p.w. św. Idziego.

Dziwi fakt, że graniczące z ziemią gnieźnieńską Kujawy (Gniezno i najbardziej wysunięte na zachód kujawskie grodzisko w Jankowie, dzielą licząc w linii prostej około 43 km), są tak rzadko

pokryte siecią kościołów. Dla interesującego nas okresu odnotowujemy zaledwie jedną świątynię w Kruszwicy, powstałą w ostatniej ćwierci XI w. Oczywiście możemy uznać, że jest to wynikiem stanu zaawansowania badań terenowych. Jednak spieszymy zauważyć, że część z wspomnianych obiektów: Bydgoszcz, Krusza Zamkowa, Kruszwica, Włocławek została dość dobrze zbadana, a badania wykopaliskowe przeprowadzono na dość dużych powierzchniach terenu. W związku z czym zapewne relikty murowanej architektury sakralnej zostałyby już zarejestrowane. Nie możemy więc zrzucać wszystkich niewyjaśnionych kwestii na stan zaawansowania badań archeologicznych.

Zapewne wyjaśnieniem może być pogląd o istnieniu na grodach drewnianych obiektów sakralnych. Przykład takiego obiektu znamy z wielkopolskiego Kalisza, gdzie na grodzie zarejestrowano ślady drewnianego kościoła, który jest datowany na X lub początek XI w. Również dla założenia grodowego na Ostrowie Lednickim odnotowujemy drewnianą świątynię, którą datowano na trzecią ćwierć X w. czy dla krakowskiego Wawelu. Skoro tak to może właśnie na grodach kujawskich w X–XI w. funkcjonowały drewniane kościoły. Sądzimy, że na obecnym etapie badań jest to, co najwyżej domysł a dotychczasowe informacje wyraźnie wskazują, iż Kujawy pod względem rozwoju nie tylko struktur kościelnych, ale również budowy świątyń, a co za tym idzie także postępujących procesów chrystianizacyjnych, były peryferią. Nie dziwi więc fakt, że dla tego obszaru jeszcze w 2 połowie XI w. spotykamy cmentarzyska, gdzie miesza się obrządek szkieletowy (chrześcijański) z ciałopalnym (pogański). Natomiast, zupełną regułą jest to, iż zmarli chowani na cmentarzyskach kujawskich przez cały omawiany okres, a nawet jeszcze w XIII w., byli znacząco wyposażani w dary grobowe. Przykładami takich stanowisk mogą być cmentarzyska z Bodzi, Brześcia Kujawskiego czy Markowic.

Kluczowy z punktu widzenia czynionych rozważań pozostaje również problem struktur plemiennych, które na obszarze Kujaw (szczególnie w rejonie nadgoplańskim) przetrwały aż do połowy XI stulecia. Przypomnijmy, że Mietlica (największy z nadgoplańskich grodów), wraz z silnym zapleczem osadniczym funkcjonowała jeszcze długo w XI w. Co więcej jedyne znane z otoczenia tego obiektu obronne cmentarzysko, jest również związane z obrządkiem ciałopalnym. Dyskusyjna pozostaje chronologia dwóch innych plemiennych obiektów: Kościelca i Racic, o czym też już wspominałem, ale niewykluczone, że one także funkcjonowały po połowie X w. Wreszcie nawet zbudowany w końcu X stulecia gród kruszwicki nie powstaje na surowym korzeniu, ale w miejscu już prężnie funkcjonującego osadnictwa otwartego. Zresztą ta sama Kruszwica systematycznie wzmacniana osłabianą osadniczo Mietlicą, staje w 1096 r. po stronie Zbigniewa, a jej hufce ramię w ramię z poganami wezwanymi przez przyrodniego brata Bolesława III, stawiają daremny opór Władysławowi Hermanowi. Wydarzenia te z pewnością uzupełniają przedstawiony wyżej obraz. Aczkolwiek nie możemy być pewni czy w tym przypadku kronikarz nie zastosował zabiegu mającego pokazać w jak najgorszym świetle późniejszego przeciwnika Bolesława III.

Z powyższych uwag wynika, że proces chrystianizacji Kujaw musiał przebiegać powoli, skutkowało to tym, iż grody w X–XI w. na omawianym obszarze, nie były centrami kościelnymi. Na obecnym poziomie badań dla omawianego okresu czasu i terenu odnotowujemy wyłącznie jeden ośrodek grodowy ze świątynią, która zapewne w toku wydarzeń z 1096 r. została częściowo zniszczona. Kujawy w X–XI w. pod względem architektury sakralnej prezentują się więc niezwykle ubogo, zwłaszcza jeśli spojrzymy na sąsiadującą z nią Wielkopolskę. A na obecnym poziomie badań możemy pokusić się o stwierdzenie, że proces chrystianizacji na tym obszarze był powolny, a jego najbardziej dobitnym, świadectwem jest jeden kościół odkryty w najważniejszym z kujawskim grodów – Kruszwicy.

Podsumowanie

Pokuśmy się teraz o garść podsumowań. Wiemy już, że grody bywały centrami kościelnymi, lecz oczywiście nie wszystkie obiekty piastowały tę rolę. Co więcej niektóre ośrodki grodowe mimo pełnienia bardzo znaczących funkcji we władztwie Piastów, długo nie posiadały architektury sakralnej, nawet do schyłku XI w. Nie widzimy również, aby w tym wczesnym okresie w większym stopniu budowano kościoły w peryferyjnych grodach czy w ogóle poza nimi, w skupiskach osadnictwa otwartego o plemiennym rodowodzie. Szczególnie cenne wydają się także spostrzeżenia dotyczące obszaru Kujaw, gdzie widzimy, jak niewiele mamy kościołów funkcjonujących na tym obszarze (zaledwie jeden w Kruszwicy). Analizowane przypadki pokazują również, że Mieszko I

przyjął chrzest i następnie ograniczył się do realizacji pojedynczych inwestycji związanych z architekturą sakralną. Natomiast, bezsprzeczny pozostaje fakt, że w czasach panowania Bolesława Chrobrego mamy drugi etap procesu chrystianizacji, kiedy to liczba budowanych świątyń znacząco wzrasta. Wydaje się, że to właśnie tego władcę należy widzieć, jako chrystianizatora popierającego i wspomagającego budowę kościołów. Cześć z jego zamierzeń, jak w przypadku katedry w Gnieźnie, nie została zrealizowana, jednak obserwujemy intensyfikację procesu chrystianizacji. Wydarzenia lat 30. XI w. w znaczącym stopniu opóźniły te procesy. Jednak już inwestycje związane z 2 połową XI stulecia, a szczególnie inicjatywy Bolesława Szczodrego pokazują, że to wówczas rozpoczęto znaczącą rozbudowę struktur kościelnych, i co za tym idzie inwestycje budowlane związane z architekturą sakralną w takich ośrodkach jak: Gniezno, Łęczyca, Płock może Kruszwica. Jednak mimo tego nadal dla tych czasów odnotowujemy przedchrześcijańską tradycją, która trwała przez całe XI stulecie. Od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I i przez całą 2 połowę X i XI w. mamy więc najpewniej do czynienia ze swego rodzaju dualizmem religijnym, gdzie obok chrześcijaństwa na pewno wciąż funkcjonuje wiara pogańska.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, викладач
Чортківський коледж підприємництва та економіки
Тернопільський національний економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМАЦІЇ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ

Кінець XV – початок XVI ст. сколихнув світосприйняття Європи. Чотири іспанських експедиції генуезця Колумба, під егідою іспанських монархів у 1492–1504 рр. відкрили Америку і впродовж XV–XVI ст. каравели з золотом і сріблом непевно йшли до Іспанії через океан. Один сучасник писав, що в Севілью ввезено стільки скарбів, що ними можна було б замостити всі вулиці золотом і сріблом. Проте борги іспанської корони зросли тільки з 1565–1574 рр. у 7 разів і становили суму, яка вдвічі перевищувала щорічний завіз дорогоцінних матеріалів з Америки. Іспанці були винні італійським банкірам, оскільки Іспанія вела безконечні війни за встановлення влади католицької церкви над світом чи принаймні над Європою. В середині XVI ст. здавалось навіть, що така мета близька, і Священна Римська імперія Габсбургів, об'єднана під однією короною з Іспанією Карлом V, ось-ось встановить панування Риму над континентом¹. Однак ці плани виявились ефемерними, імператор після їх провалу подався до монастиря. Наука і культура виривались з-під контролю церкви.

Через 25 років після відкриття “західного шляху в Індію”, німецький монах спробував відкрити, чи то пак, відновити шлях до Бога, розпочавши Реформацію. Слово, що перекладається з латинської як “перебудова”, стало символом цілої епохи в історії Європи, яка триває й до сьогодні.

Подамо дві цитати, що протилежні по суті інтерпретації одного явища. “Розрив західної Церкви не був громом серед ясного неба. Це був плід тривалого процесу, що, наче той гній в чирякові, набирив, аж доки не тріс, не розіллявся з повною силою навкруги”². “На початку XVI століття всі прогресивні люди в церкві на Заході закликали до Реформації”³. Автор першої – богослов-письменник греко-католицький священник о. Василь Зінько, другої – британський англіканський священник, один з найвідоміших істориків церкви, майстер

¹ Попович М. Нариси історії культури України. К. : “АртЕк”, 2001. С. 124.

² Зінько В., о. Історія Церкви. Львів : “Місіонер”, 2011. С. 94.

³ Чедвик О. Реформація. Противостояние католиков и протестантов в Западной Европе XVI–XVII вв. М. : ЗАО Центрполиграф, 2011. С. 7.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	243
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	246
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	258
	авторства, зміст та подальше використання	
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	268
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	276
	видання	
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	279
	Чернігівщини	
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	282
	Чернігові (1908 р.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018